

Interjúfónál

Planet4B – Agrobiodiverzitás extenzív esettanulmány

SZEMÉLYES (indítás, bemelegítés, föloldódás + pozicionáljuk az interjúalanyt az agrobiodiverzitáshoz fűződő kapcsolatában)

Mikor és hogyan kerültél először kapcsolatba a mezőgazdasággal/agrobiodiverzitással?

Mi fogott meg az agrobiodiverzitás témájában? / Miért fontos Neked?

KUTATÁS, VETŐMAG-RENDSZER (Hogyan rakja össze a fejében a rendszert? Kik a fő szereplői? Melyek a fő komponensei? Hogyan látja a dinamikáját?)

Hogy jelenik meg, milyen szerepet kap az agrobiodiverzitás a kutatásodban/kutatásaidban?

Hogy kapcsolódnak a vetőmagok a kutatásodhoz/kutatásaidhoz?

Milyen mezőgazdasági / vetőmagok terén érintett szereplőkkel kerülsz kapcsolatba?

Milyen kapcsolódási pontokat látsz a kutatásod/kutatásaid és a hazai mezőgazdasági gyakorlatok között?

Meglátásod szerint mennyire támogatják a hazai /EU-s intézmények a sokféleséghez kapcsolódó kutatásokat?

Milyen kihívások merülnek fel egy agrobiodiverzitással (sokféleséggel) kapcsolatos kutatás során?

TRANSZFORMÁCIÓ (Hol látja a rendszer átalakításának lehetőségét? Milyen szereplőkben? Milyen eszközökben? Milyen beavatkozási módokban?) - ezeket talán csak akkor van értelme megkérdezni, ha fontosnak tartja az agrobiodiverzitás kérdését?

Milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a vetőmagrendszerek működése jobban támogassa a sokféleség megjelenését a kutatásokban?

Mire (milyen szereplőkre, eszközökre) van szükség ahhoz, hogy ezek a változások bekövetkezzenek?

(Hogy működne egy ideális vetőmagrendszer?)

LEZÁRÁS (levezető kérdések, köszönetnyilvánítás, további kapcsolatban maradás megerősítése)

Van valami olyan eleme az agrobiodiverzitás témájának, ami szerinted fontos, de még nem ejtettünk róla szót?

Van még bármi, amit hangsúlyoznál, kiemelnél a beszélgetésünk zárásaként?

Kérhetünk Tőled javaslatokat további interjúalanyokra, akikkel szakértői interjút készíthetnénk?

Van valamilyen kérdésed vagy kérésed felénk a kutatással kapcsolatban?

Köszönjük!!!